

KEY ARRANGEMENTS OF MANDATORY AND PRIORITY FUNCTIONS FOR THE ESTABLISHMENT OF «P2P» LENDING PLATFORMS IN ARMENIA AND IN COUNTRIES WITH A DEVELOPING SEGMENT OF PEER-TO-PEER LENDING

CZU: 336.77(479.25)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543019>

Ara KARYAN, ORCID ID0000-0002-7787-9602,
Smbat DAVTYAN

Institute of Economics and Business RAU

Abstract: *The article discusses the possible development of the peer-to-peer lending segment in Armenia and in countries with a developing «P2P» segment lending, including their growth factors, types of lending, potential benefits, and risks associated with this activity. For the successful exercise of «P2P» lending platforms in these countries, attention is focused on a set of factors, including the choice of a lending model; a pricing strategy with tools for setting interest rates for «P2P» lending, the degree of profitability of investors-lenders and the cost of borrowers; platform fees; mechanisms for guaranteeing investments of investors-lenders from all kinds of losses, and the degree of liquidity of invested funds for investors-lenders. As a result, a matrix of mandatory and priority functions and risk management, as well as preferred marketing measures and promotions, are proposed to attract newly emerging «P2P» lending platforms in Armenia and in countries with an emerging on-demand lending segment.*

Keywords: *"P2P" peer-to-peer lending; P2P lending platform; segregation accounts of "P2P" lending investors, commissions "P2P" lending.*

Кредитование «FinTech» поддерживаемая электронными платформами, такими как одноранговое «P2P» кредитование вызвало значительный интерес на финансовых рынках, особенно со стороны потребителей финансовых услуг. В моделях P2P кредитования основная идея заключается в предоставлении онлайн кредитов в которых кредиторы напрямую вступают в коммерческие отношения с заемщиками. Существует определенные объективные общие характеристики и тренды развития P2P кредитования, тем не менее имеется значительная неопределенность в отношении того, как «P2P» кредитование будут развиваться в отдельных странах. Цель данного исследования выявление возможного развития сегмента «P2P» кредитования в Армении, включая факторы их роста, характер, модели и виды деятельности, потенциальные выгоды и риски и возможные последствия этого. В настоящее время одноранговое кредитование в РА вначале своего пути. Увеличение доли таких кредитов может в будущем дать как преимущества финансовой стабильности, так и определенные риски, включая: доступ к альтернативному финансированию в экономике, а также давление на банки или возможному сотрудничеству с ними. Платформы «P2P» кредитования упрощают различные формы кредита, в т. ч. потребительское и бизнес-кредитование и т. д..

В связи с выявлением доминирующей причины распространения однорангового кредитования, имеется интересное американское исследование, в котором авторы первыми поставили задачу изучить движущие силы расширения онлайн-кредитования. Из трех выдвинутых гипотез: 1) конкуренция в банковском секторе и затраты на переключение на онлайн-кредиторов, 2) последствия финансового кризиса, 3) расширение интернета, результаты подтвердили первую гипотезу, поскольку онлайн-кредиторы больше расширились в районах с более низкой концентрацией отделений банков [1]. Выводы указанного исследования, актуальны также для вновь зарождающегося рынка P2P кредитования РА, т. е. вопрос сводится к конкурентоспособности зарождающегося сегмента кредитования. Однако, фактор концентрации отделений банков не основной в РА, такими факторами больше всего являются доступность и процентная ставка кредитования.

Между тем, чтобы оценить возможности развития платформ «P2P» кредитования в РА следует спроектировать матрицу и механизмы «P2P» кредитования на реальности ситуации рынка кредитования в Армении. Эксперты и специалисты утверждают, что «P2P»

кредитование являются новым классом активов для розничных инвесторов, отличный от низкодоходных банковских депозитов и более диверсифицированный, чем долговые обязательства одной компании [2].

Характеристики этого нового класса активов обеспечиваются прежде всего самой матрицей онлайн деятельности платформ «P2P». Кредитные платформы «P2P» могут предлагать более низкие процентные ставки для заемщиков и/или более высокие доходы для инвесторов за счет интенсивного использования цифровых технологий: а) программная автоматизация всех процессов и существенное снижение операционных расходов. Отпадает необходимость филиальной сети, но вместе с тем расширяется география деятельности платформ, с беспрепятственным выходом даже за юрисдикцию страны (банки в вопросе размещения средств за юрисдикцией страны по факту ограничены); б) «P2P» платформы находясь за пределами пруденциального регулирования, имеют более низкие сопутствующие расходы; в) ставки кредитования в значительной степени зависят от стратегии кредитной политики «P2P» платформы (а затем технологическими решениями), в частности, схемы и степени глубины оценки кредитоспособности заемщиков. Это в значительной мере зависит также от сегмента кредитования – потребительское, бизнес кредитование и др..

Исследования «Deloitte» указывают на снижение процентных ставок по индивидуальным потребительским кредитам на рынке Великобритании [3]. Такие же выводы подтверждаются и во многих исследованиях в других странах, однако, в зависимости от сегмента рынка и различий в кредитном риске процентные ставки по одноранговым кредитам могут быть и выше. Так кредиты «FinTech» на жилую недвижимость в США немного выше, чем у банков в связи с местонахождения имущества и других факторов [4].

«P2P» платформы не имея классических инструментов пруденциального регулирования и контроля, выстраивают свою систему защиты инвесторов в случае невозврата кредита и потери инвестиций. Защита «P2P» платформ от возможных рисков может быть обеспечена: а) резервным или гарантийным фондом (Reserve fund) и б) гарантией обратного выкупа (Guaranteed return model). Функционирование резервного фонда «P2P» платформ, как правило, имеет дискреционный характер, а гарантия обратного выкупа действует более императивно (очевидное преимущество). Гарантия обратного выкупа основана на обещании компании, стоящей за платформой, либо инициаторов кредита, действующих на платформе (банка), с оговоренными условиями по умолчанию (точные условия зависят от конкретной платформы). Типы резервных фондов P2P платформ разные, по условиям. К примеру, «Wellesley & Co» имеет дискреционный резервный фонд, в котором возврат средств производится только после всех усилий вернуть утраченные средства, к примеру, продажи имущества обеспечивающий кредит. «NEO Finance» дает кредиторам возможность выбрать резервный фонд с комиссией от 0,44% до 22,91%, в зависимости от кредитоспособности заемщика[5].

Данный аспект в международной практике финансовыми властями пока очень слабо регулируется. В Великобритании «Управление финансового надзора» (FCA), в регулировании инвестиций P2P кредитования в 2017 г. постановило о требовании, для всех кредитных платформ резервирование средств в размере не менее 50 000 фунтов стерлингов, для снижения риска в случае дефолта по кредиту и неспособности погасить долг инвесторов[5]. В Китае модель «гарантированного возврата» преобладала до 2016 г.. Некоторые крупные китайские платформы гарантировали основную сумму долга кредиторам при условии, что они инвестируют в сильно диверсифицированном кредитном портфеле. Одна из P2P платформ в Китае предлагала инвесторам фиксированную 12%-ную доходность на основную сумму, независимо от уровня кредитного риска[6]. Однако, новые правила китайских властей в 2016 г. запрещают онлайн кредиторам гарантировать основную сумму или проценты по кредитам [7]. Как видно из приведенных примеров в международной практике регулирование этого аспекта сильно различается.

Предлагаемая матрица обязательных функций и управления рисков на платформах «P2P» кредитования в РА должна состоять из 6-и позиций, включая: 1) *Оценку кредитного риска и опции для платформы с учетом приоритетности и технической готовности*: а) кредиту присваивается диапазон риска, основанный на оценке кредитоспособности и устанавливается процентная ставка, б) ведется оценка доступного порога, когда кредит достигнет требованиям кредитования и устанавливается процентная ставка, в) возможны другие решения. Отсутствие какого либо режима противопоказано. 2) *Автоматическое дробление инвестиций по кредитам или сегрегация счетов с опциями*: а) применяется по классам кредитов, обязательно для потребительского кредитования, б) применяется с разным удельным весом, (используется для 25%, 50% 75% или 100% инвесторов). Отсутствие режима противопоказано; 3) *Возможность выбора инвесторам отдельных заемщиков с опциями*: а) сохранение анонимности или не персонифицированности заемщиков, б) индивидуальный выбор инвестором заемщика не рекомендуется, в) применяется в исключительных случаях, с согласия инвестора, без предоставления гарантий возврата просроченных платежей и основного долга. 4) *Публичность деятельности с опциями*: а) в обязательном порядке представляются все риски и их характеристики, возможные потери от них, б) в обязательном оповещение об отсутствии платформы прямой ответственности по обязательствам заемщиков перед кредиторами, в) все другие аспекты публичности по усмотрению платформы. 5) *Возможность для инвесторов вложений в минимальных размерах с опциями*: а) устанавливается минимальный размер инвестиций как обязательное условие (желательный порог не более 25 долларов эквивалентный в драмах РА, отсутствие режима противопоказано). б) *сборы на обслуживание кредита с заемщиков и кредиторов, с опциями*: а) устанавливается в обязательном порядке с учетом затрат платформы, в) по восстановлению просроченных платежей и основной суммы долга (устанавливается в обязательном порядке), в) могут устанавливаться также сборы в резервный фонд и для обеспечения ликвидности вложений инвесторов.

Основным преимуществом P2P-кредитования является во-первых, вложения в новый класс активов для инвестирования, который сводится к выбору сделки со стороны инвестора и вкладчика, а также выбора процентной ставки, которую они хотят получить, что является «чистым» или абсолютным подходом P2P кредитования [8 стр. 29]. Это особенно важно как для начинающих так и для институциональных P2P инвесторов, с точки зрения эффективности, по сравнению с принятием индивидуальных кредитных решений, когда инвесторы размещают большие суммы в один кредит. Во-вторых, распределение общей суммы даже относительно небольших инвестиций на большое количество кредитов через платформу P2P.

Для успешной и эффективной деятельности вновь создаваемые операторы платформ P2P кредитования в РА должны иметь собственный инжиниринг решений матрицы обязательных и рекомендуемых функций, в т. ч. управления рисков, а также маркетинговых акций для привлекательности вновь создаваемых платформ «P2P» кредитования в РА.

Исторически платформы прошли от первоначального подхода - не унифицированных аукционов, когда инвесторы сами могли определять ставки для отдельных кредитов, к опции, когда платформа сама устанавливает процентные ставки, с учетом оценки кредитного риска. Наиболее приемлемый подход для начинающих платформ РА - это самый распространенный в международной практике - метод случайного распределения кредитов по портфелям, доступным для разных типов инвесторов. В этом случае инвесторы не имеют возможность выбирать условно «лучшие» или льготные кредиты. Существенным условием для диверсификации портфеля является также возможность вложений минимальных сумм инвестиций, вплоть до инвестиций 25 долларов или евро в один кредит (или иной суммы).

В целом, желательно чтобы ставка кредита устанавливалась в соответствии с оценкой риска заемщика и с учетом собственных затрат платформы. Как правило ставка, в среднесрочном периоде, уравнивает спрос и предложение, так что на нее, как правило,

не влияют краткосрочные колебания предложения инвестиций для конкретных проектов, как это может иметь место в случае аукционов по отдельным проектам.

Для установления процентной ставки армянским операторам платформ «P2P» можно предложить несколько подходов, которые применяются в международной практике. Одним из подходов, заемщикам предоставляется возможность установить максимальную ставку, по которой он готов брать кредит (выше определенного риска, определяемого оператором, ставится минимальная ставка), а затем инвесторы могут делать ставки на получение кредита на аукционе. При наличии достаточного количества заявок для полного финансирования кредита к дате закрытия аукциона устанавливается процентная ставка, если это аукцион с единой ставкой, то по самой высокой выигравшей ставке. Если аукцион проводится со смешанной ставкой, то инвесторы получают ставку, которую они предложили, а заемщик платит средневзвешенное значение всех успешных ставок. Этот процесс установления процентной ставки похож на процесс формирования «Book Building», часто используемый при первоначальном размещении акций (IPO) для эффективного определения цены. Следующий подход установления процентной ставки, сводится к определению ставки путем присвоения кредиту собственной степени риска и соответствующей процентной ставки на основе оценки риска оператором P2P. Этот формат могут использовать как условно активные, так и пассивные операторы P2P.

Другой метод установления процентной ставки, используемый оператором платформы P2P сводится к управлению рынком аналогично методу - «Stock market order book» на фондовом рынке, когда устанавливается электронный список заказов на покупку и продажу ценных бумаг (или финансовый инструмент) построенный по уровню цен. В книге заказов указывается количество акций, а в этом случае количество кредитов, на которые торгуются или предлагаются в каждой ценовой точке. Заемщики платформы, основываясь на своем уровне риска и сроке погашения запрашиваемой ссуды, получают оценку процентной ставки, которую они могли бы получить на рынке. Заемщик либо принимает преобладающую рыночную ставку, либо устанавливает более высокую или более низкую максимальную ставку, по которой он готов брать кредит. Также поступают инвесторы. Затем оператор платформы P2P сопоставляет тех инвесторов и заемщиков, чьи процентные ставки предложения совместимы для выдачи кредитов.

Начинающие армянские платформы должны пропагандировать и поощрять среди инвесторов использование диверсификации и других форм управления рисками с помощью образовательных инструментов. С этой целью можно информировать своих инвесторов, используя статистические данные из международной практики. Интересный пример в Японии, где все кредиты платформы должны быть упакованы в портфель, потому что законодательство не позволяет розничным кредиторам кредитовать заемщика напрямую [2, стр.12].

При потребительском P2P кредитовании информация ограничена и предоставление инвестору выбора кредита не имеет смысла, и целесообразно автоматическое дробление инвестиций т. е. диверсификация рисков. Такая практика у лидеров – «RateSetter», «Zora» и Lending Works [8, стр. 29]. При бизнес и других видах кредитования это также предпочтительно, но можно рассмотреть и позицию инвестора. Тем не менее нельзя допускать у инвесторов «риск концентрации», это «ошибка новичков - номер один» [9], требуется также алгоритм диверсификации кредитов инвесторов по срокам. В том случае когда на платформах, будут поставлены более высокие минимальные барьеры вложений для инвесторов для отдельного кредита, то предлагается применить установление процентной ставки на аукционах.

Предлагаемая матрица предпочтительных функций, управления рисков и маркетинговых акций привлекательности на платформах «P2P» кредитования в РА состоит из 6 позиций, включая: 1) *Гарантированная защита от потерь с обратным выкупом с опциями*: а) исключительно для некоторых видов кредитов в особом режиме, после подачи заявки в течение условно 3 до 6 месяцев (для всех кредитов не рекомендуется), б)

отсутствует; 2) *Сборы в резервный фонд для возмещению потерь с опциями*: а) применяется в дискреционном режиме, б) применяются по умолчанию в заранее установленном режиме для отдельных кредитов (режим для всех кредитов не рекомендуется), в) отсутствует; 3) *Кэшбэк-бонусы с опциями по усмотрению платформы*: а) для новых инвесторов, б) для активных инвесторов, в) ежемесячные акции кэшбэка, г) другие акции кэшбэка; 4) *Меры публичности с опциями*: а) дизайн платформы с эффективной навигацией на сайте, б) точность информации на веб сайте платформы, в) доступ пользователей к расширенной статистике по кредитам платформы, г) возможность для инвесторов просмотра всех своих налоговых отчетов, д) наличие у платформы двухфакторной аутентификацию; е) наличие мобильного приложение и десктопной версии; 5) *Наличие профинансированного плана по свертыванию при закрытии, с опциями*: а) наличие плана сворачивания всех существующих кредитов до погашения (при отсутствии такого немедленное уведомление инвесторов); б) *Сборы по обеспечению ликвидности для инвесторов, с опциями*: а) в ограниченном дискреционном режиме и для строго отдельных сегментов кредитов (для всех кредитов строго противопоказано).

На вновь развивающихся армянских «P2P» платформах Армении вопрос защиты инвесторов кредиторов от всевозможных рисков неплатежей и невозврата основной суммы по кредитам, может стать сильным атрибутом для успешного развертывания деятельности. С этой целью необходима разработка механизмов формирования и условий применения резервных фондов, и их комбинирования с моделями «P2P» кредитования в РА. Модель решения платформ по формату резервного фонда или гарантии обратного выкупа во многом будет зависеть от: а) модели, концепции и подхода институциональных инвесторов и механизмов самой платформы, б) приспособления к регулятивным требованиям уполномоченного органа (пока не установлены). В целях собственного нормативного регулирования деятельности армянские платформы «P2P» кредитования должны принять внутренний регламент: установить покрытие резервного фонда в процентах, отражающий размер резервного фонда. Для расчёта коэффициента покрытия резервного фонда, сумму резервного фонда сравнивается с ожидаемыми убытками на определенный период по непогашенным кредитам (на 6-8 месяцев). Если коэффициент покрытия равен или выше 100%, то фонд способен защитить инвесторов от потерь вложений капитала; платформа может удостоверить инвесторов о покрытии их потерь (но не гарантировать). Внутренней регуляцией должны быть установлены режимы: а) пополнения резервного фонда за счет комиссий с поправкой на риск, уплачиваемых заемщиками; б) кредиты не гарантируются, если сумма дефолта по кредиту превышает резервный фонд; в) для каждой учетной записи определяется ожидаемая ставка возврата или х-кратная ставка покрытия либо дискреционно, либо по умолчанию. Внутренней регуляцией могут быть установлены другие вариации резервного фонда: 1) выплаты фонда не могут превышать 2-4% кредитного портфеля (или другой приемлемый процент), однако окончательное решение по выплатам производится по усмотрению руководства платформы. В международной практике резервные фонды, как правило, составляет около 2-4% от общей суммы кредитов[10].

Армянские «P2P» платформы в своей маркетинговой стратегии продвижения услуг должны использовать кэшбэк-бонусы для новых инвесторов, для активных инвесторов, а также предложения ежемесячных акций. Это помимо привлекательности, косвенно влияет на возврат инвестиций, особенно при VIP-бонусах для лояльных инвесторов. К примеру, «Kviku.Finance» «маркет плейс» потребительских кредитов в Испании, Польше и Казахстане, предлагает бонус 20 евро на первое вложение, минимальные инвестиции 100 евро[11].

Важным аспектом для успешной деятельности платформы P2P кредитования является регулирование риска ликвидности для инвесторов, с учетом продолжительности кредитов по срокам. Сама платформа не имеет риска или разрыва (гепа) ликвидности по привлеченным и вложенным средствам. Стратегия вновь создаваемых платформ РА по

обеспечению ликвидности для инвесторов может быть построена на уведомлении инвесторов об ограничении использования вторичных рынков. Эта опция приемлема в РА в связи с неразвитостью инструментов фондового рынка и трудностями обеспечения ликвидности. В целом, использование вторичных рынков P2P кредитов довольно ограничено: ежегодные операции на вторичном рынке во всех случаях составляют менее одной четверти размера кредитного портфеля, а на некоторых платформах меньше одной четверти [8, стр. 35].

Выводы В данном исследовании для успешной деятельности кредитования «P2P» платформ в Армении на основе международной практики обоснованы матрицы: обязательных функций и управления рисков на платформах «P2P» кредитования, а также рекомендуемых предпочтительных функций, управления рисков и маркетинговых акций привлекательности на платформах «P2P» кредитования в Армении состоящие соответственно из 6-и позиций каждая. Среди обязательных функций с раскрытием их механизмов выделены: 1) оценка кредитного риска, 2) автоматическое дробление инвестиций по кредитам или сегрегация счетов, 3) возможность выбора инвесторам отдельных заемщиков, 4) публичность деятельности, 5) возможность для инвесторов вложений в минимальных размерах, 6) сборы на обслуживание кредита с заемщиков и кредиторов. Среди рекомендуемых функций следует выделить: а) сборы в резервный фонд для возмещения потерь, б) кэшбэк-бонусы, в) меры публичности по усмотрению платформы. Следует учесть, что деятельность платформы P2P кредитования может обеспечить успех в том случае, когда обеспечивается действенность выбранных механизмов и учитываются все их взаимосвязи в комплексе.

Литература

1. Olena Havrylchuk, Carlotta Mariotto, Talal Rahim, Marianne Verdier, What drives the expansion of the peer-to-peer lending? <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1431348/71e6cdeb-eb8f-4782-9087-53bade9e54a6/Paper%20-%20Session%203.%20Olena%20Havrylchuk.pdf?retry=1>
2. FinTech credit Market structure, business models and financial stability implications. Report prepared by a Working Group established by the Committee on the Global Financial System (CGFS) and the Financial Stability Board (FSB), Bank for International Settlements and Financial Stability Board 2017, https://www.bis.org/publ/cgfs_fsb1.pdf
3. A temporary phenomenon? Marketplace lending An analysis of the UK market, Deloitte UK, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-fs-marketplace-lending.pdf>
4. Greg Buchak, Gregor Matvos, Tomasz Piskorski, Amit Seru, Fintech, Regulatory Arbitrage, and the Rise of Shadow Banks, This Version - May 2017, <https://www.fdic.gov/analysis/cfr/bank-research-conference/annual-17th/papers/15-piskorski.pdf>
5. [Jonas Schmidt](#), Provision Funds in P2P Lending: Protection in Case of Loan Defaults, June 25th, 2020, p2pMarketdata, <https://p2pmarketdata.com/blog/provision-fund-p2p-lending/>
6. The rise of peer to-peer lending in China: An overview and survey case study, <https://www.accaglobal.com/an/en/technical-activities/technical-resources-search/2015/december/p2p-lending.html>
7. [Martin Arnold](#), #fintech: Chinese P2Ps plagued by flaky guarantees, AUGUST 3 2016, Financial Times, <https://www.ft.com/content/553902f5-7fb4-3fcc-bbd7-a2327f203567>
8. The economics of peer-to-peer lending Oxera, 2016, page 29, https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2018/07/The-economics-of-P2P-lending_130318-1.pdf-1.pdf
9. The 10 Key Peer-To-Peer Lending Risks, 4thway, <https://www.4thway.co.uk/guides/peer-to-peer-lending-risks/>
10. Neil Faulkner, Future Reserve Fund Shock To Upset Many P2P Lenders, 4th Way 22nd February, 2019 <https://www.4thway.co.uk/candid-opinion/future-reserve-fund-shock-to-upset-many-p2p-lenders/>

11. P2P Lending Cashback and Bonus Offers, <https://www.p2p-banking.com/p2p-lending-cashback-bonus/>